

PERANCANGAN PEMBELAJARAN *E-LEARNING* BAHASA INGGRIS UNTUK PEMULA BERBASIS MULTIMEDIA

Wilda Susanti¹, Rangga Rahmadian Yuliendi², Ambiyar³, Wakhinuddin⁴

^{1,2}Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia,
Jalan A. Yani No. 70 Pekanbaru

^{3,4}Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kec. Padang Utara, Kota Padang
¹e-mail: wilda@lecturer.pelitaindonesia.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah merancang aplikasi pembelajaran *e-learning* bahasa Inggris berbasis multimedia dengan menggabungkan konsep yang terdiri dari teks, gambar, animasi, dan video. Subjek penelitian adalah siswa SMA kelas X. Dalam mengimplementasikan aplikasi pembelajaran, peneliti menggunakan Moodle. Metode pengembangan sistem menggunakan *System Development Live Cycle* (SDLC). Untuk analisis dan perancangan sistem menggunakan metode *Unified Modelling Language* (UML). Peneliti berhasil merancang aplikasi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran Bahasa Inggris untuk tingkat pemula dengan tema *learning by doing*. Aplikasi pembelajaran yang dirancang diharapkan dapat membantu meningkatkan proses belajar bahasa Inggris terutama dalam membaca, menghafal, dan mengucapkan kosakata.

Kata Kunci: analisis, perancangan, *e-learning*, multimedia.

Abstract

The purpose of the research was to design the e-learning of English multimedia-based application by combining concepts consisting of text, images, animation, and video. The research subjects were high school students in class X. In implementing the learning application, researchers used Moodle. The system development method uses the System Development Live Cycle (SDLC). For system analysis and design using the Unified Modeling Language (UML) method. Researchers succeeded in designing learning applications that can be used as a medium of learning English for the beginner level with the theme of learning by doing. Learning applications that are designed are expected to help improve the process of learning English, especially in reading, memorizing, and speaking vocabulary.

Keywords: analysis, design, *e-learning*, multimedia.